

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 674-678
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14187802)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14187802>

Pengaruh Penambahan *Curcumin* Terhadap Kekuatan Tarik, Kemuluran, dan Kelarutan *Edible Film* dari Gelatin Sapi

The Effect of Adding Curcumin on The Tensile Strength, Elongatio and Solubility of Edible Film Made from Bovine Gelatin

Putri Ainurrahmah¹, Jajang Gumilar², Dicky Tri Utama³
^{1,2,3}Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang
*Korespondensi: putriiainurrahmah@gmail.com

Abstrak

Edible film menjadi alternatif bahan pengemas yang ramah lingkungan karena proses pembuatannya menggunakan bahan yang dapat diperbaharui juga memiliki fungsi sebagai bahan pembawa zat-zat seperti zat antibakteri, antioksidan, flavor ataupun zat warna. *Curcumin* merupakan antioksidan yang kuat dan terkenal dengan efek terapeutik multidimensinya terhadap berbagai penyakit. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh penambahan berbagai konsentrasi *curcumin* terhadap sifat fisik *edible film*. Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari P0 (0% *curcumin*), P1 (0,5% *curcumin*), P2 (1% *curcumin*), P3 (1,5% *curcumin*) dan P4 (2% *curcumin*). Data dianalisis menggunakan sidik ragam dan dilanjutkan menggunakan analisis jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penambahan berbagai konsentrasi *curcumin* memberikan pengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap kekuatan tarik dan kemuluran *edible film* tanpa memengaruhi kelarutannya. Hasil terbaik diperoleh pada kadar *curcumin* sebanyak 0,5% dengan rata – rata nilai kekuatan tarik sebesar 3,00 MPa, kemuluran 62,50%, dan kelarutan 90,58%.

Kata kunci: *Edible Film*, *Curcumin*, Kekuatan Tarik, Kemuluran, Kelarutan

Abstract

Edible film is an alternative for environmentally friendly packaging material because the manufacturing process uses renewable materials and also functions as a carrier of substances such as antibacterial, antioxidant, flavor or coloring agent. *Curcumin* is a strong antioxidant and is known for its multidimensional therapeutic effects on various diseases. This study aims to determine the effect of adding various concentrations of *curcumin* on the physical properties of *edible film*. The study was conducted experimentally using a completely randomized design with 5 treatments and 4 replications. The treatments consisted of P0 (0% *curcumin*), P1 (0,5% *curcumin*), P2 (1% *curcumin*), P3 (1,5% *curcumin*) and P4 (2% *curcumin*). Data were analyzed using one-way analysis of variance and continued by Duncan's multiple range test. The results showed that the effect of adding various concentrations of *curcumin* had a significant effect ($P < 0,05$) on the tensile strength and elongation of *edible films* without affecting their solubility. The best results were obtained at a *curcumin* content of 0,5% with an average tensile strength value of 3,00 MPa, elongation of 62,50%, and solubility of 90,58%.

Keywords: *Edible Film*, *Curcumin*, Tensile Strength, Elongation, Solubility

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Pengemasan dalam produk pangan merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan dengan tujuan agar produk yang akan dipasarkan menjadi tahan dari kerusakan dan kontaminasi dari luar. Bahan pengemas yang saat ini umum digunakan adalah plastik, namun plastik merupakan pengemas yang cukup berbahaya dan dianggap sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Bahan pengemas dari plastik, terutama yang dapat berhubungan langsung dengan bahan pangan atau yang disebut sebagai kemasan primer, dinilai bisa mengkontaminasi bahan makanan yang dikemasnya akibat adanya kandungan tertentu yang bersifat karsinogenik yang dapat beralih ke dalam makanan yang dikemasnya. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain yang dapat menggantikan plastik sebagai pembungkus yang bersifat biodegradable yang kuat serta lentur seperti *edible film*.

Edible film dapat menjadi pilihan pembungkus yang lebih ramah lingkungan karena proses pembuatannya menggunakan bahan yang dapat diperbaharui. *Edible film* tanpa zat tambahan

fungsinya kurang optimal, karena itu diperlukan zat tambahan lain seperti zat aktif *curcumin* yang dapat mempengaruhi sifat fisik *edible film*.

Sifat fisik *edible film* yang sering diperhatikan diantaranya adalah kekuatan tarik, kemuluran serta kelarutan dari *edible film*. Nilai kekuatan tarik perlu diperhatikan karena nilai kekuatan tarik menunjukkan seberapa kuat daya tahan *edible film* ketika terjadi penarikan. Kemuluran adalah kemampuan maksimum *edible film* dalam melakukan perpanjangan. *Edible film* dengan nilai kemuluran yang sesuai dengan standar menandakan *edible film* tersebut memiliki elastisitas yang baik. Nilai kelarutan menunjukkan sifat *biodegradable edible film*. Angka kelarutan yang semakin kecil pada *edible film* menunjukkan jika *edible film* tersebut memiliki sifat *biodegradable* dan semakin baik digunakan sebagai bahan pembungkus.

METODE

Pembuatan *Edible Film*

Prosedur pembuatan *edible film* dengan penambahan *curcumin* dilakukan berdasarkan metode modifikasi dari penelitian Rahmi *et al.* (2022) yaitu pertama kali dilakukan dengan melarutkan 10 gram gelatin dengan aquades sebanyak 100 ml. Selanjutnya larutan dipanaskan di dalam *waterbath* pada suhu 55°C selama \pm 45 menit. Tambahkan gliserol 30% dari berat gelatin ke dalam larutan dan aduk pada suhu ruang. Kemudian tambahkan *curcumin* dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5% dan 2% dan aduk pada suhu ruang hingga larutan tercampur rata. Selanjutnya larutan film dituangkan ke dalam cetakan berdiameter 14 x 14 cm sebanyak 35 ml dan keringkan film menggunakan oven pada suhu 50°C selama 18 jam.

Pengujian Kekuatan Tarik

Pengujian kekuatan tarik dilakukan dengan cara memotong sampel *edible film* dengan ukuran 10 x 20 mm, kemudian sampel dijepit pada alat *TMS-PRO Texture analyser (Food Technology co., USA)* dengan kecepatan *cross-head* 40 mm dan 60 mm/menit hingga sampel *edible film* terputus (Dou *et al.*, 2018). Besarnya gaya yang dihasilkan akan tertera pada computer yang terhubung dengan alat *TMS-PRO Texture analyser (Food Technology co., USA)*. Gaya yang didapat kemudian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kekuatan Tarik} = \frac{F}{L \times W}$$

Keterangan :

- F = Gaya tekan (N)
- L = Ketebalan sampel (mm)
- W = Panjang sampel (mm)

1. Pengujian Kemuluran

Pengujian kemuluran dilakukan dengan memotong sampel *edible film* sebesar 10 x 20 mm dan selanjutnya *edible film* dijepit pada alat *TMS-PRO Texture analyser (Food Technology co., USA)* dengan kecepatan *cross-head* 40 mm dan 60 mm/menit hingga sampel terputus (Dou *et al.*, 2018). Hasil uji kemuluran berupa panjang sampel setelah ditarik hingga putus (L) akan tertera pada computer lalu dihitung dengan persamaan berikut :

$$\% \text{Elongasi} = \frac{L - L_0}{L_0} \times 100\%$$

Keterangan :

- L_0 = Panjang awal sampel
- L = Panjang sampel ketika ditarik hingga putus

2. Pengujian Kelarutan

Uji kelarutan dilakukan dengan menyiapkan sampel *edible film* yang dipotong berukuran 3 x 3 cm dan timbang beratnya. Kemudian letakkan sampel di dalam oven bersuhu 100°C dalam waktu 30 menit. Setelah itu timbang kembali sampel dan tandai sebagai berat kering awal (W_0). Setelah didapatkan berat kering awal, sampel dilarutkan ke dalam 50 ml NaN_3 0,02% selama 24 jam supaya sampel terlindungi dari pertumbuhan mikroba. Pasca perendaman 24 jam, sisa sampel yang tidak larut dipisahkan dan dimasukkan pada oven selama 2 jam dengan suhu 100°C dengan tujuan agar sampel menjadi kering. Sesudah kering, sampel disimpan pada desikator dalam waktu 10 menit dan sampel

yang kering ditimbang lagi sebagai berat sampel setelah perendaman (W_1) (Gontard, 1993). Persentase kelarutan sampel dalam air (S) dapat dihitung dengan rumus persamaan berikut:

$$S (\%) = \frac{W_0 - W_1}{W_0} \times 100\%$$

Keterangan :

S = Kelarutan (%)

W_0 = Berat kering awal (gram)

W_1 = Berat kering akhir setelah perendaman (gram)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rata-rata Kekuatan Tarik, Kemuluran dan Kelarutan *Edible Film* dengan Perlakuan Berbagai Konsentrasi *Curcumin*

Peubah	Perlakuan				
	P0 (0%)	P1 (0,5%)	P2 (1%)	P3 (1,5%)	P4 (2%)
Kekuatan Tarik (MPa)	3,42	3,00	2,66	2,98	2,93
Kemuluran (%)	38,04	62,50	63,75	63,81	71,60
Kelarutan (%)	89,44	90,58	90,06	90,60	85,68

Kekuatan Tarik

Kekuatan tarik adalah tingkat tarikan tertinggi yang dapat ditahan oleh film sebelum film sobek atau terputus. Berdasarkan Tabel 1. didapatkan nilai rata – rata kekuatan tarik pada *edible film* yang ditambahkan berbagai konsentrasi *curcumin* yaitu tanpa penambahan *curcumin* (P0), *curcumin* 0,5% (P1), *curcumin* 1% (P2), *curcumin* 1,5% (P3) dan *curcumin* 2% (P4). Nilai kekuatan tarik yang dihasilkan pada penelitian sudah memenuhi JIS (*Japanese Industrial Standard*) (1975) yakni minimal 0,39 MPa. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan berbagai konsentrasi *curcumin* berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap kekuatan tarik *edible film* dari gelatin sapi. Oleh karena itu, dilakukan uji lanjut menggunakan uji jarak berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan antar tiap perlakuan. Berikut hasil pengujian uji Duncan tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Duncan Kekuatan Tarik *Edible Film* dengan Perlakuan Berbagai Konsentrasi *Curcumin*

Perlakuan	Rata – rata Kekuatan Tarik	Signifikansi (0,05)
Mpa.....	
P0	3,42	a
P1	3,00	b
P2	2,66	b
P3	2,98	b
P4	2,93	b

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom signifikansi menunjukkan hasil berbeda nyata ($P < 0,05$)

Nilai kekuatan tarik *edible film* berdasarkan data hasil uji Duncan menunjukkan bahwa *edible film* tanpa penambahan *curcumin* (P0) berbeda nyata ($P < 0,05$) lebih besar dibandingkan dengan penambahan *curcumin* 0,5% (P1), *curcumin* 1% (P2), *curcumin* 1,5% (P3) dan *curcumin* 2% (P4). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan *curcumin* pada penelitian kali ini menurunkan nilai kekuatan tarik dari *edible film* berbasis gelatin sapi.

. Ikatan silang protein berubah ketika sifat hidrofobisitas matriks protein meningkat akibat modifikasi strukturnya yang disebabkan oleh adanya penambahan *curcumin*. Selain itu, penurunan nilai kekuatan tarik pada konsentrasi *curcumin* yang lebih tinggi mungkin disebabkan oleh pembentukan agregasi domain *curcumin* dalam matriks film yang dapat melemahkan interaksi antara *curcumin* dan makromolekul dari gelatin (Taghavi Kevij *et al.*, 2020).

Kemuluran

Kemuluran adalah panjang maksimum yang dapat dihasilkan oleh film saat terjadi peregangan sesaat sebelum film mengalami robekan atau terputus. Berdasarkan Tabel 1. didapatkan nilai rata – rata kemuluran pada *edible film* yang ditambahkan berbagai konsentrasi *curcumin* yaitu pada *edible film* tanpa penambahan *curcumin* (P0) didapatkan rata – rata sebesar 38,04%, *curcumin*

0,5% (P1) sebesar 62,50%, *curcumin* 1% (P2) sebesar 63,75%, *curcumin* 1,5% (P3) sebesar 63,81% dan penambahan *curcumin* 2% sebesar 71,60%. *Edible film* yang baik, merupakan *edible film* yang memenuhi standar. Berdasarkan *Japanese Industrial Standard* (JIS) nilai kemuluran *edible film* yang baik adalah >10% (Soraya Santi et al., 2020). Hasil menunjukkan bahwa penambahan berbagai konsentrasi *curcumin* berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap kemuluran *edible film* dari gelatin sapi. Oleh karena itu, untuk mengetahui perbedaan antar tiap perlakuan dilakukan uji lanjut menggunakan uji jarak berganda Duncan. Berikut hasil pengujian uji Duncan tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Duncan Kemuluran *Edible Film* dengan Perlakuan Berbagai Konsentrasi *Curcumin*

Perlakuan	Rata – rata Kemuluran	Signifikansi (0,05)
%......	
P0	38,04	a
P1	62,50	b
P2	63,75	b
P3	63,81	b
P4	71,60	b

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom signifikansi menunjukkan hasil berbeda nyata ($P < 0,05$)

Berdasarkan Tabel 3. nilai kemuluran *edible film* berdasarkan data hasil uji Duncan memperlihatkan bahwa *edible film* tanpa penambahan *curcumin* (P0) berbeda nyata ($P < 0,05$) lebih kecil dibandingkan dengan *curcumin* 0,5% (P1), *curcumin* 1% (P2) *curcumin* 1,5% (P3), dan *curcumin* 2% (P4). Nilai kemuluran yang tinggi menandakan bahwa *edible film* memiliki tingkat elastisitas yang baik. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa penambahan *curcumin* meningkatkan nilai kemuluran dari *edible film* yang dihasilkan. Penambahan *curcumin* ke dalam film komposit dapat membantu meningkatkan elastisitas dari film karena *curcumin* dapat membantu meningkatkan volume bebas di dalam film komposit (Ma et al., 2017).

Kelarutan

Kelarutan pada *edible film* adalah salah satu penilaian yang penting karena sebagai penentu tingkat biodegradabilitas *edible film* saat dijadikan bahan pembungkus makanan (Dea et al., 2022). Berdasarkan Tabel 1. didapatkan nilai rata – rata kelarutan pada *edible film* dengan penambahan berbagai konsentrasi *curcumin* pada tiap perlakuannya yaitu pada *edible film* tanpa penambahan *curcumin* (P0) sebesar 89,44%, *curcumin* 0,5% (P1) sebesar 90,58%, *curcumin* 1% (P2) sebesar 90,06%, *curcumin* 1,5% (P3) sebanyak 90,60% dan *curcumin* 2% (P4) sebanyak 85,65%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penambahan berbagai konsentrasi *curcumin* tidak berbeda nyata ($P > 0,05$). Nilai kelarutan pada *edible film* yang tidak diberi penambahan *curcumin* tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan nilai kelarutan pada *edible film* yang diberi penambahan *curcumin*.

Pengaruh penambahan *curcumin* terhadap kelarutan *edible film* dapat bergantung dari zat tambahan lain yang digunakan dalam pembuatan *edible film*. Selain itu *curcumin* memiliki tingkat kelarutan air yang buruk sehingga dapat mengurangi bioavailabilitasnya (Aliabbasi et al., 2021).

SIMPULAN

Penambahan berbagai konsentrasi *curcumin* pada *edible film* dari gelatin sapi berpengaruh menurunkan nilai kekuatan tarik dan meningkatkan kemulurannya. Sedangkan penambahan berbagai konsentrasi *curcumin* tidak mempengaruhi nilai kelarutan *edible film* dari gelatin sapi. Penambahan konsentrasi *curcumin* terbaik didapatkan pada kadar *curcumin* sebanyak 0,5% dengan rata – rata nilai kekuatan tarik sebesar 3,00 MPa, kemuluran 62,50%, dan kelarutan 90,58%.

REFERENSI

Aliabbasi, N., Fathi, M., & Emam-Djomeh, Z. (2021). Curcumin: A promising bioactive agent for application in food packaging systems. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 9(4), 105520. <https://doi.org/10.1016/j.jece:2021.105520>.

- Dea, F. I., Purbowati, I. S. M., & Wibowo, C. (2022). Karakteristik Edible Film Yang Dihasilkan Dengan Bahan Dasar Pektin Kulit Buah Kopi Robusta dan Glukomanan. *Agrointek : Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 16(3), 446–456. <https://doi.org/10.21107/agrointek.v16i3.11480>
- Dou, L., Li, B., Zhang, K., Chu, X., & Hou, H. (2018). Physical properties and antioxidant activity of gelatin-sodium alginate edible films with tea polyphenols. *International journal of biological macromolecules*, 118, 1377-1383
- Gontard, N., Guilbert, S., & CUQ, J. L. (1993). Water and glycerol as plasticizers affect mechanical and water vapor barrier properties of an edible wheat gluten film. *Journal of food science*, 58(1), 206-211
- Japanese Industrial Standard. (1975). Japanese Standards Association. 2(1707).
- Ma, Q., Du, L., & Wang, L. (2017). Tara gum/polyvinyl alcohol-based colorimetric NH₃ indicator films incorporating curcumin for intelligent packaging. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 244, 759-766.
- Rahmi, Q. F., Wulandari, E., & Gumilar, J. (2022). Pengaruh Konsentrasi Gliserol pada Gelatin Kulit Kelinci terhadap Kadar Air, Ketebalan Film, dan Laju Transmisi Uap Air Edible Film. *Jurnal Teknologi Hasil Peternakan*. 3(1), 19-31.
- Soraya Santi, S., Puspita Kandhi Hariyanto, A., & Dendy Hartono, M. (2020). *Synthesis of Edible Film from Crab Shell Chitosan and Banana Peel Starch*. 158–164. <https://doi.org/10.11594/nstp.2020.0524>
- Taghavi Kevij, H., Salami, M., Mohammadian, M., & Khodadadi, M. (2020). Fabrication and investigation of physicochemical, food simulant release, and antioxidant properties of whey protein isolate-based films activated by loading with curcumin through the pH-driven method. *Food Hydrocolloids*, 108, Article 106026.